

(Jack - Anon) - (25 February 2025) .m4a

Transcribed by Inkr

[00:00] Oke selamat malam Mungkin boleh perkenalkan diri Usia dan domisilnya dimana Silahkan Oke selamat malam semuanya Nama saya Jack Saya berusia 22 tahun Saya berdomisili di Tangerang Selatan Oke Dengan Kak Jack di Tangerang Selatan ya Nah Kak Jack Saya berterima kasih telah Mendapatkan kesempatan Untuk melakukan sesi wawancara dengan Kak Jack Untuk

[00:30] Penelitian tes saya Terkait dengan dating apps Sebelumnya Kak Jack main dating apps itu Bumble, Tinder Atau Coffee Meets Bagel ya Kalau dari aku pribadi sih Aku mainnya Bumble Sebelumnya pernah main Tinder juga Atau Coffee Meets Bagel Coffee Meets Bagel itu hanya Cuma coba-coba gitu Tapi aslinya lebih prefer ke Bumble aja Lebih prefer ke Bumble ya

[00:59] untuk bermain aplikasi dating apps ini sudah lebih dari setahun kan ya berarti ya? ya kurang lebih segitu oke berarti lebih dari setahun jadi sebelumnya saya ingin bertanya nih kajak sebenarnya apa sih yang membuat kajak itu memutuskan untuk pakai dating apps? kalau dari aku pribadi sih aku pertama buat sekadar cari relasi aja sih

[01:23] Relasi aja. Relasi ya. Berarti kepikiran buat main dating apps ini kayak, oh pengen cari relasi nih di dating apps gitu, lewat Bumble berarti ya. Iya. Ngomong-ngomongin soal cari relasi, sebenarnya pasti ada tujuan utama nih kajak pakai dating apps ini. Apakah hanya untuk relasi sebagai teman, atau mungkin relasi yang bisa dikatakan lebih serius, atau kebutuhan lainnya gitu? Oh...

[01:50] Jujur sih kalau dari aku pribadi kayaknya so far sih cuman relasi sebagai teman sih. Teman aja sih. Sebagai teman berarti. Nah, Kak Jack pernah menyinggung nih sedikit kayak tentang Coffee Meets Bagel gitu ya. Nah, dari yang Kak Jack denger nih kan ada dating apps tuh kayak Tinder, ada Bumble, Coffee Meets Bagel. Nah, menurut Kak Jack tuh kayak, oh sebenarnya aku paling cocok sama dating apps ini nih. Terus aku cocok sama dating apps ini tuh karena apa? Kan tadi Bumble ya berarti ya. Kenapa paling cocok sama Bumble?

[02:21] Karena aku tuh ngerasa kalau Bumble tuh kayak apa ya, pertama orang-orang yang aku kenal dari sana tuh kayak lebih meyakinkan secara datanya, secara ya kayak kita tahu aja sekarang kan ibaratnya banyak namanya filter-filter ya, kayak misalnya apalagi kalau di Think Apps itu kan kayak

inkr

Made by Inkr

[02:43] foto, yang pertama kita lihat kan foto kan, otomatis kan kita pasti ngelihat mukanya, apanya, gitu kan, nah, cuman kan kadang-kadang karena banyak filter, jadi kan kita nggak bisa lihat yang aslinya gimana, gitu loh, sampai maksudnya takutnya agak zonk aja, gitu loh, maksudnya pas udah lihat di foto begini, tapi aslinya tidak sesuai, nah,

[03:04] salah satu alasan kenapa jadi aku pilih Bumble, karena menurut aku tuh Bumble lebih prefer gitu, dia kayak foto sama orang aslinya tuh bener, datanya tuh sesuai, kalau si MB tuh kayak, ya nggak tau juga sih, tapi kayaknya lebih percaya sama Bumble aja gitu. Oke, berarti based on experience, itu karena setiap ketemu itu sesuai, dari foto sama orangnya bentukannya sesuai ya, that's why kajak pilih untuk... Iya, betul-betul sesuai.

[03:32] nah sebenarnya untuk download dating apps ini kan pasti kayak ada dorongan dong nah dorongannya tuh kayak apa sih misalkan rasa kepo aja atau mungkin dari teman kajak ada kayak oh coba nih pake dating apps atau untuk kebutuhan emosional atau mungkin ada hal lainnya mendorong kajak tuh download dating apps akhirnya

[03:55] jujur sih kalau pribadi ya kayaknya karena teman sih karena ya beberapa teman-teman juga menyarankan katanya eh coba dong main dating apps katanya biar lebih rambar relasi gitu kan siapa tau jadi kayak misalnya disatuhkan diri atau man kan nah mungkin kan dengan adanya bumble ini kan kayak membantu kita juga gitu loh buat mencari teman dari situ kan

[04:22] Ya, intinya sih kayak nyoba-nyoba aja sih dari temen gitu, jadi pengen nyoba-nyoba. Oke, berarti. Itu aja sih. Artinya nih dibantu sama temen ya, dorongannya berarti dari pengaruh temen ya? Oke. Iya, pengaruh temen. Sama aku mau nanya nih, kalau misalnya kita masuk ke proses interaksi dalam dating apps nih ya, kan pasti kita ada match nih kayak swipe left,

[04:47] Itu kita gak suka swipe right berarti kita suka sama orang ini nih begitu ya. Nah misalnya nih akhirnya kajak nih match sama seseorang nih. Sebenarnya gimana sih cara itu untuk memulai percakapan tuh bagaimana gitu misalkan say hi dulu kak atau mungkin kenalan nama atau gimana.

[05:12] dalam Bumble, itu lebih ke dari, ceweknya sih yang high duluan, memang sistemnya, kalau di Bumble tuh, mesti cewek yang say high duluan, gitu loh, jadi kayak kita cuma, ya kita mungkin setelah dia bilang high, baru, kita balas lagi dengan high, salkan, kayak, nanya, tinggal di mana, kayak,

[05:32] masih kuliah atau udah kerja, ya kayak conversation pada biasanya aja sih, basic gitu. Berarti hal-hal dangkal dulu pertanyaannya, berarti

memulai percakapan dengan hal-hal dangkal, karena kebetulan di Bumble itu ada namanya woman make first move, harus cewek dulu yang nge-chat duluan kalau kita terjadi match, saling swap right ya. Iya. Oke, berarti percakapannya seperti biasa, nanya tinggal di mana, terus kesibukannya apa berarti kuliah kah atau kerja gitu ya. Iya, iya.

[06:02] Terus nih, misalkan Kajek ini udah ngerasa kayak, oh udah saling match nih, terus udah saling textingan, terus ngerasa, oh ini orang sebenarnya cocok nih sama gue. Nah itu apa yang menyimpulkan kayak, dari cara dia ngomong, atau cara dia berkomunikasi sama Kajek, itu apa yang bikin Kajek tertarik untuk melanjutkan komunikasi itu? Kalau dari aku sih, ya mungkin...

[06:27] Simpel aja sih ya Yang bikin aku mau ngelanjutin chat Pertama karena kayak Dari chat Sekilas dari chat kayak dia Ada feedback Kayak misalnya aku nanya apa Dia juga jawab Atau bahkan nanya balik Jadi kan kalau kayak gitu kan Mungkin Simpelnya kan kita anggapnya kayak Oh berarti ini orang ada tertarik Ada tertarik balik juga sama kita kan Nah

[06:48] Jadi dari situ aku ngerasa Mungkin Karena dia orangnya asik Dan dia juga sama-sama ingin mencari tahu Tentang kita berdua Jadi aku mau lanjutin Berarti saya sama-sama excited Sama-sama pengen tahu juga ya Nah Kajek sendiri pernah gak sih Kayak akhirnya ngerasa udah match nih Misalnya kayak ngerasa Oh foto profilnya cantik nih, cakep nih Terus akhirnya Kajek ngomong Tapi berkomunikasi

[07:16] loh kayaknya aku kurang tertarik nih gitu sama nih orang dari cara komunikasinya nah itu faktor komunikasi apa aja sih yang bisa bikin kajek kayak oh sebenarnya aku gak cocok sama nih orang atau aku mau unmatched aja sama nih orang gitu ada gak?

[07:30] paling kalau dari aku sih yang aku gak ini ya yang paling aku bikin aku gak tertarik sih paling kalau misalnya pas dicek jawabannya kayak singkat-singkat cuek kayak misalnya mau jawab iya tapi iya doang kayak yaudah kagak ada nanya balik yaudah sekedar kayak aku cuman ngecek dia cuman ngejawab udah kayak ceknya tuh mati gitu aja biasanya kayak gitu aku

[07:50] Gak mau sih, gak tertarik sih Jadi istilahnya kayak Agak cuek bebek lah ya Misalkan kita tanya apa, udah excited deh Oh oke, iya, haha Atau mungkin gitu kali ya Jadi gak ada balik Nanya untuk ke Kak Jack sendiri Nah Terus dari Kak Jack nih udah ngerasa Kan misalnya dia udah hi duluan nih Nah terus Kak Jack memulai percakapan nih Perasaan Kak Jack sama kali tuh Gimana rasanya memulai percakapan sama dia gitu

[08:20] Apa perasaannya? Kalau dari aku pribadi sih so far kayak ya senang. Ada yang ngerasa senang. Apalagi kalau misalnya matnya sama yang ya namanya laki-laki ya kan. Maksudnya kalau matnya yang kayak cakep, cantik. Terus kayak dari biodatanya itu kayak menurut aku ini kayak sesuai nih sama tipe aku nih Naya. Itu sih aku senang sih. Apalagi kalau udah mes tuh senang sih. Agak happy lah rasanya.

[08:47] Rasanya seneng ya. Karena memulai percakapan. Cowok kan istilahnya. Kalau di culture Indonesia. Biasanya cowok memulai kan. Harusnya kan. Terus nih misalkan. Kan Kapetrik udah lumayan sering ya. Berarti match sama orang di Bumble. Lumayan berarti ya. Misalkan nih. Kan pasti ada budaya komunikasi nih. Misalkan kayak. Hai Salken. Tinggal di mana. Itu kan termasuk salah satu budaya nih. Nah kira-kira. Menurut Kapetrik nih. Setiap Kapetrik ngechat.

[09:17] nge-match sama seseorang. Sorry, Kak siapa? Kak siapa, sorry? Kak Jack.

[09:23] Oh ya salah nama mungkin Kajak misalkan memulai nih terus budaya komunikasinya tuh mempengaruhi gak misalkan kayak Kajak ngomong nih Oh misalkan kayak hai salam kenal itu pasti kayak template ya jatuhnya ya kayak template ya Nah itu tuh kayak mempengaruhi gak sih dimana Kajak tuh pengen mulai chattingan sama seseorang atau ngelanjutin komunikasi sama seseorang

[09:54] oh sorry itu mempengaruhi kita gitu atau gimana misalkan nih kayak budaya kan tadi budaya komunikasi misalkan hai salam kenal halo namanya siapa gitu tinggal dimana kan itu masuk salah satu budaya komunikasi dan itu kenapa sih kajak rata-rata ngecek ke semua orang kan kurang lebih kayak gitu nih templatnya nah itu tuh mempengaruhi gak sih cara komunikasi kajak untuk memulai atau ngelanjutin hubungan berkomunikasi itu

[10:25] Kalau menurut aku sih kayaknya lumayan cukup mempengaruhi juga sih, karena kan aku jujur orangnya lumayan pemalu ya, kalau mau chat gitu, tapi seiring berjalannya waktu, sering match, terus menggunakan template-template yang, bukan template sih ya, kayak memulai percakapan dengan topis-topis itu ya, kalau dari aku pribadi kayaknya cukup mempengaruhi juga sih, jadi lama-kelamaan mulai pede, mulai

[10:49] Ya, lama-lama kayak enteng sendiri gitu buat ngajak memulai percakapan. Kalau udah yang perlu sih gitu, lumayan mempengaruhi lah. Ya, berarti walaupun kajak budaya itu mempengaruhi ya untuk berkomunikasi dengan pasaran yang kita match tadi di Bumble. Nah, kajak sebelumnya pernah dengar tentang teori penetrasi sosial nggak?

inkr

Made by Inkr

[11:10] Belum apa tuh? Nah jadi ini ada satu teori komunikasi Yang aku pakai untuk penelitianku ini Jadi itu kayak teori misalkan Kajak mau mengenal seseorang Itu seperti lapisan kulit bawang Jadi misalkan kan kalau kita kenal sama orang Kayak gak mungkin kan nanya Kita gak tau nama, gak tau usia, gak tau tinggal dimana So nanya eh gaji lu berapa?

[11:30] Kan kayak aneh dan kurang sopan ya. Kayak kita harus kenal nama dulu, usianya berapa, hobinya apa, terus kerja di mana. Mungkin baru semakin dalam jadi kita mengenal orang itu dari lapisan terluar dulu. Nah, jadi pertanyaannya ini sebenarnya simple sih. Kajak ngerasa nggak sih kayak komunikasi di aplikasi dating apps ini tuh berkembang dari komunikasi yang nanya-nanya nama dulu, akhirnya baru menjadi komunikasi yang lebih dalam. Atau...

[11:56] Atau mungkin kayak enggak, langsung-langsung nanya-nanya aja gitu. Atau memang kenal dari yang simple-simple dulu, baru lebih intim lagi. Nah kalau misalkan iya, itu prosesnya gimana untuk kajak sendiri?

[12:10] Kalau aku sih lebih prefer ya, ya seperti biasa ya, kita ini kan memang udah dari kecil kayaknya diajain tentang sopan santun. Kalau aku sih lebih baik kayaknya mulai dari simple-simple aja sih, kayak nanya nama, nanya tempat tinggal. Ya paling kalau, maaf ya, kalau soal-soal yang agak dalam, seperti urusan keluarga atau gaji segala macam, itu sih kayaknya belakangan aja. Kalau udah bener-bener dekat,

[12:31] Dan memang udah bener-bener menjalin hubungan, menurut aku baru boleh ditanyakan hal seperti itu. Tapi kalau misalnya masih awal-awal mah kayaknya cukup yang dasar-dasar aja, kayak nama, usia, tempat tinggal, ataupun tempat kerja, boleh deh. Berarti tetap dari komunikasinya dangkal dulu baru komunikasinya lebih intim ya?

[12:51] Oke akhirnya nih misalnya kajak memutuskan untuk nge-share nih kan masalah kayak kalau gaji atau mungkin nomor whatsapp atau apapun itu kan informasi pribadi Nah kapan kajak orang ngerasa kayak oh gue ngerasa gue cocok nih sama nih orang Gue nyaman nih mau nge-share informasi pribadi gue melalui Bumble Nah kira-kira kapan kajak tuh ngerasa bisa nyaman sama pasangan match ini

[13:18] kalau dari aku pribadi sih kayaknya balik lagi ya ke yang tadi pertanyaan sebelumnya tuh yang ditanya kapan kamu ngerasa kalau dia nih cocok sama kita pada saat itu tapi menurut aku sih kayaknya pas ketika kita lihat dari chatnya aja sih kalau dari chatnya kayak dia udah nanya balik

[13:38] even kayak dia udah nanyain kabar segala macam nah kalau udah kayak gitu sih menurut aku ya boleh lah kita untuk tukeran mutualan IG atau Whatsapp tapi sih biasanya kalau aku pribadi aku Instagram dulu sih karena kalau Instagram kan kayak lebih umum kan daripada Whatsapp gitu-gitu kan kalau Whatsapp paling ya pas-pas udah selang berapa minggu lah baru kita tuker ke Whatsapp tapi kalau awal-awal mah di IG dulu kali ini

[14:04] oke berarti balik lagi ke melalui chattingan tadi kalau dia udah saling nanya kabar atau mau kasih feedback yang sama-sama excited nah berarti baru kajak ini mau share informasi pribadi kepada pasangan iya ngomong-ngomong nih kajak sejauh apa sih dating apps ini membantu kayak kajak ini mencapai keintiman secara emosional sama pasangan kan tadi kalau emosional kan kita tau nih misalkan kayak perasaan senang sedih kita saling sharing sama pasangan menurut kajak

[14:34] aplikasi Bumble ini membantu gak untuk keintiman emosional itu? sorry aku tanya balik, ini maksudnya tuh berarti kayak misalnya tuh cewek itu misalnya punya emosi yang lagi sedih atau senang gitu ya, maksudnya begitu ya, terus dia cerita ke kita ya, ataupun sebaliknya keintiman secara emosional

[15:02] kalau menurut aku sih itu kayaknya bukan karena dating apps nya sih lebih tepatnya dating apps itu cuma sebagai perantara doang untuk kita saling mengenal gitu loh tapi kalau masalah emosional yang tadi kamu tanyain kayaknya sih kalau menurut aku itu nanti pas sudah

[15:22] Udah bener-bener Gimana ya? Pas udah bener-bener deket lah Kayak ibaratnya itu pun sudah sampai di tahap yang dimana Kayak kita udah tuker-tukeran kontak Dan udah kayak Dalam masa PDKT Mungkin kalau menurut aku sih kayak begitu ya Tapi kalau untuk awal-awal Kalau datingers kan itu cuma buat awal-awal Cuma sebagai perantara Untuk Menambah relasi Tapi kalau menurut aku sih Bukan permengaruh sih kayaknya

[15:51] tapi sebenarnya dari aku simpulin mungkin sebenarnya jawaban dari aku ya kalau dari jawaban kajak sebenarnya membantu ya karena kan dating apps sebagai perantaranya berarti dia membantu di bagian awal untuk mencapai keintiman itu jadi sebagai media untuk oh gue ini bisa berarti bukan membantu yang kayak oh untuk nge-share ini itu tapi membantu untuk menjembatkan hubungan yang lebih intim

[16:17] Oke. Nah, kajak pernah ngerasa kayak... Tadi yang teori kan penetrasi sosial, pengenalan dari lapisan terdangkal hingga terdalam kan. Pernah nggak sih ngerasa kayak... Oh, sebenarnya kan di Bumble tuh ada format komunikasi ini kayak... Hai, salkan, bla bla bla... Atau tadi kayak kata kajak ada yang tipikalnya cuek balesnya. Nah, menurut kajak tuh terkadang...

[16:44] menghambat gak sih untuk mengenal lebih dalam tuh kayak format komunikasinya kan orang terkadang ada yang suka basa-basi ada yang to the point nah itu format komunikasi dating apps tuh menghambat gak menurut Kajak untuk mengenal lebih dalam

[17:00] kalau menurut aku sih pribadi kayaknya enggak sih karena kan kalau masalah menghambat atau enggak menghambat ya itu balik ke orangnya lagi gitu kan dating apps itu kan ibaratnya balik lagi ya kita yang pakai kan maksudnya kan kita yang pakai ini dating apps jadi kan maksudnya ya mau formatnya itu apa gimana pun kan tergantung kita kan tergantung kita yang pakai kan kita yang ngetik ya kalau memang orangnya memang ada feedback balik ya enggak menghambat dong itu kan masalahnya kalau memang orang yang enggak mau feedback balik ya berarti karena orangnya bukan karena dating appsnya kalau menurut aku sih gitu jadi enggak jawaban aku

[17:30] Oke, berarti yang menghambat itu bukan aplikasi atau format komunikasi, tapi lebih ke pribadinya.

[17:38] Sekarang kita mau bahas tentang efektivitas fitur aplikasi. Nah, Kak Jack tahu kan kayak tadi ada yang biodata kan, misalkan suka ngopi, suka nyanyi, suka musik. Nah, menurut Kak Jack ini fitur apa yang paling membantu untuk membangun hubungan melalui aplikasi ini? Misalkan mungkin kayak tadi filter pencocokan, atau mungkin fitur keamanannya, atau mungkin biodata-biodatanya, menurut Kak Jack yang paling membantu itu yang mana?

[18:06] kita jujur-jujuran aja ya kayaknya kalau menurut aku sih yang paling membantu ya pertama foto sih foto dan biodata dan biodata kalau foto itu kan udah jelas ya yang namanya cowok kan pasti ya pasti ngeliat foto dong kita kan kalau mau ngeliat orang pasti kita liat dong dari fotonya kan udah paling simpelnya begitu kan itu kalau foto

[18:29] Tapi kalau biodata itu maksudnya tuh yang dimaksud biodata tuh kayak, kadang kan ada ya kalau di Bumble tuh kayak biodata yang lengkap banget. Dia kasih, misalnya dia umur berapa, dia hobinya apa, terus umurnya, tingginya, segala macem. Kayak sepanjang lah pokoknya dijelasin dia biodatanya tuh lengkap. Nah, maksud aku yang biodata seperti itu gitu. Tapi ada juga kadang-kadang biodata tuh yang simple. Kayak informasinya tuh nggak ngasih jelas, cuman kasih...

[18:57] Nah kalau menurut aku kan itu kan sangat pengaruh tuh jadi kan biodata tuh ngaruh kan biasanya kan orang kalau biodatanya yang lengkap nah itu baru yang itu baru menurut dia itu kayak bisa di swipe right gitu loh

karena emang udah meyakinkan tapi kalau biodatanya dikit kan orang kadang-kadang mikir dua kali ya kan.

[19:14] nah itu sih kalau menurut aku dua lah foto sama biodata oke berarti membantu ya karena kan foto maksudnya manusia makhluk visual ya rata-rata harus ngeliat bentuk fisiknya bagaimana terus biodata membantu karena kita mau ngeliat nih kita cocok sama orang atau enggak begitu kan nah sebenarnya kan tadi kita bahas lagi nih sebenarnya fitur-fitur tadi tuh relevan gak sih sama kebutuhan kajek

[19:40] sorry maksudnya fitur-fitur seperti biodata gitu gitu biodata maksudnya fotoprofil itu relevan gak sama kebutuhan kajek misalnya mau cari pasangan yang tipikalnya gimana itu relevan gak sama kebutuhan kamu oh sangat relevan sekali relevan sekali karena kan ya kita kan kalau mau kenal orang gak bisa sembarangan kan ya harus kita harus bisa tau dong kalau ibaratnya kita mau swipe kan berarti kita udah milih orangnya sebelum milih orangnya kita harus tau juga gitu loh orang itu

[20:08] Kayak gimana, apa, seperti apa, yang tadi kamu bilang kan secara visual kita juga mau lihat gimana gitu kan. Untuk menjadi sebuah penilaian lah ibaratnya. Perlu sih, relevan sekali. Nah menurut Kajek ada nggak sih kayak fitur-fitur di Bumble ini?

[20:24] Yang kurang efektif atau perlu ditingkatkan Atau mungkin kayak Ah kayaknya gak perlu ada fitur ini juga gak apa-apa Tapi misalkan kalau menurut kajek Semuanya udah oke juga gak apa-apa gitu Maksudnya gak ada yang perlu ditingkatkan Gak ada yang perlu dihilangkan Kalau misalkan ada pun Mungkin boleh dikasih tau kira-kira apa Ya kalau dari aku pribadi sih Kayaknya udah oke sih Bumble sekarang udah cukup Udah cukup oke sih Karena dia tuh apa ya

[20:51] dia tuh udah banyak fitur yang banyak membantu. Misal, sekarang kan kayak kita udah swipe orang nih. Tapi pas swipe orang itu, mungkin orang itu belum swipe balik. Kalau orang, kalau dulu kan Bambal masih harus pakai super swipe, ya kan? Supaya orang memungkinkan foto kita tuh langsung ada di

[21:09] profil orang yang tadi kita swipe itu nah tapi sekarang dia udah punya fitur baru yang dimana jadi kayak ada nanti akan ada tanda dikasih dari Bumble orang yang tadi kita swipe kita bisa komenin dia gitu dengan kita komen jadi itu bakal ke mention ke dia langsung ke chat gitu loh sebagai opening move hmm

inkr

Made by Inkr

[21:28] Ya gitu sih Jadi menurut aku Kayaknya udah cukup deh Udah cukup bagus banget sih Bumble Udah banyak membantu sih fitur dia Oke Nah sekarang lebih menarik Kita bahas lebih dalam lagi Dan lebih menarik lagi Tentang pengalaman kajak Sebagai pengguna dating apps Bisa gak sih kajak ceritain pengalaman Paling positif Atau yang paling berkesan Saat kajak pakai aplikasi Bumble ini Pengalaman paling berkesan dan positif Mungkin boleh diceritakan sedikit

[21:54] kalau menurut aku pribadi sih pengalaman aku yang paling berkesan sih waktu itu jadi aku pernah swipe sama orang ya aku gak usah sebut namanya siapa ya ini kan privasi ya aku pernah swipe sama orang dan disitu orangnya lumayan baik dan jujur dia itu

[22:17] kan kita visual nih. Jujur, aku sebagai pribadi, aku visual nih kalau lihat foto. Jujur, aku lihat fotonya sama orang aslinya itu nggak beda jauh. Maksudnya, memang sama. Jadi, filter itu seakan-akan tidak ada memperbagus yang di foto. Jadi, sama. Dan aku suka orang kayak gitu. Yang bikin aku berkesan. Soalnya,

[22:39] kalau dari sebelum-sebelumnya ya maaf nih sorry kadang-kadang gak sesuai ekspektasi gitu loh jadi ada yang fotonya gimana tapi aslinya gimana gitu loh jadi karena pengaruh filter yang tadi menurut aku tuh terlalu kenceng pas ketemu tuh ternyata tidak gak sesuai ekspektasi gitu loh dan orang ini juga yang tadi aku bilang foto sama orang aslinya itu sama

[23:03] Itu juga biodatanya tuh lengkap gitu loh. Dan disitu aku udah tau kayak dia tinggi badannya berapa, hobinya apa, kayak sukanya apa, musik genre apa, makan apa. Jadi kayak disitu semuanya tuh udah tau dan itu tuh memudahkan aku gitu loh saat aku mau deketin orang. Maksudnya saat aku kenal sama orang ini gitu. Jadi pas ketemu tuh kayak aku udah tau aku udah gak perlu nanya dia lah.

[23:29] mau makan apa segala macam karena aku udah tau semuanya gitu loh dan ya biodata itu sesuai gitu ternyata sesuai dengan dia yang asli gitu gak dibuat-buat ya kurang lebih itu aja sih pengalaman aku sih akhirnya sama orang ini mungkin menjadi hubungan yang lebih serius atau hanya sebagai berteman secara profesional aja akhirnya jujur sih

[23:54] Cuma sebagai teman aja sih. Kalau untuk alasannya aku belum bisa kasih tau. Cuma yang penting jadi teman. Paling positifnya kajak ngerasa kayak oh nih orang nih baik. Nih orang bener-bener membantu kajak ya istilahnya sempat merasakan membangun hubungan melalui dating apps secara positif begitu ya. Nah tapi kalau aku balik nih pengalaman negatif kira-kira ada nggak saat menggunakan dating apps ini?

teman aja Atau mungkin ada yang Akhirnya Nggak jadi teman Atau nggak jadi pasangan Karena komunikasinya Nggak cocok Nah tapi Sejauh pengalaman Kajak Pake dating apps ini Kira-kira Kajak ngerasa

[27:03] Membangun hubungan di rating apps itu lebih berkualitas gak? Daripada kayak Mungkin membangun hubungan secara Tatap muka yang ketemu langsung Atau dikenalin sama temen gitu Merasa lebih berkualitas gak? Jujur Lumayan lah Lebih oke Karena bedanya itu Kalau sama temen Kalau dari temen kan kita gak tau ya Orang itu maksudnya Kriterianya sesuai yang kita mau atau enggak Karena kan temen ya

[27:33] Mereka cuma taunya basic kan. Intinya kasih cewek, yaudah gitu. Tapi kalau dari dating apps itu kan kayak ada biodatanya. Jadi kan kita bisa tahu

[27:42] Dia tinggal di domisilinya di mana. Terus dia masih sekolah atau udah kerja. Apapun itu kita bisa tahu dari biodatanya. Dari yang dia terapkan itu kan. Jadi menurut aku kayaknya lebih ini sih. Bumble lebih oke sih. Karena kayak kita bisa milih cewek sesuai yang kita mau. Dan dari foto kita juga bisa lihat kan. Bisa milih kan ibaratnya gitu sih. Oke. Nah kalau kajak sendiri pernah dengar tentang budaya hookup enggak?

[28:14] hookup pernah sih aku jelasin dikit hookup itu adalah budaya yang orang sering pakai di dating apps itu misalkan mereka pakai dating apps itu hanya untuk kesenangan, istilahnya one night stand untuk kesenangan semalam jadi bukan membangun hubungan yang secara serasi atau romantis, tapi mereka hanya membangun hubungan secara semalam

[28:43] Nah, kira-kira menurut Kajak nih, budaya hookup tuh mempengaruhi nggak sih cara orang pakai dating apps? Atau mungkin kayak orang mandang, ah, nggak mau ah pakai aplikasi A, orang di situ kerjanya cuma hookup doang gitu, atau cuma buat one night stand doang. Menurut Kajak, mempengaruhi nggak sih cara orang tuh pakai dating apps ini? Kalau menurut aku sih mungkin lumayan mempengaruhi. Tapi ya, balik lagi lah. Itu kan maksudnya,

[29:13] budaya itu kan mungkin semacam, apa ya, ya aku nggak mau ngejudge, ya aku bukannya mau ngejudge, tapi kan maksudnya, setiap orang itu kan punya pemikirannya masing-masing, ya, balik lagi ke orangnya, gitu loh. Makanya kan tadi aku bilang, kan, enakya di dating us itu kan karena kita punya data, kan, punya profil, dari situlah kita kayak bisa milih, gitu. Ya, berarti kan balik lagi, kalau ada orang yang mungkin memang menurut

[29:41] dia itu ini ya sudah tapi kalau tadi sih jujur kalau aku ya enggak kalau lihat begitu aku langsung live sih aku gak mau kalau aku oke oke oke nah

inkr

Made by Inkr

menurut kajak sendiri aplikasi ini tuh lebih aplikasi bangun hubungan yang kasual atau misalnya hubungan yang kayak oh yaudah hubungan yang biasa aja dibandingkan membangun hubungan yang lebih romance atau lebih serius jadi kayak orang pake dating app cuma buat oh kalau dari pengalaman aku sih kayaknya ini

[30:14] Kalau dari pengalaman aku sih jujur kayaknya ya ini hubungannya ya sebatas pertemanan aja sih. Kayak kalau aku sih gitu, kayak sebatas nama relasi lah gitu. Kayak yang mulanya kayak kamu susah dapet relasi, susah dapet kenalan, tapi mungkin dengan aplikasi ini jadi kamu kayak yaudah gitu. Relasinya lebih kenceng gitu loh. Jadi kayak banyak kenalan gitu sih dari aku pribadi.

[30:41] Nah menurut kajak sendiri aplikasi ini tuh berkontribusi gak sih dalam membentuk norma baru dalam hubungan sosial di era digital? Kan tadi kita ada bahas budaya hookup nih. Kan kalau di Indonesia tuh maksudnya cinta satu malam ya, one stand tuh kayak masih dianggap tabu ya di Indonesia ya. Maksudnya berhubungan seks di luar nikah tuh tabu. Nah menurut kajak sendiri ini tuh membantuk norma baru gak sih di hubungan sosial terutama di era digital saat ini?

[31:09] Maksudnya Itu kayak membangun apa ya, sorry Bisa diulang Kan Tadi dating apps itu Membentuk norma baru nih Maksudnya ada budaya one night stand Kan pandangan orang di Indo tuh kayak Oh one night stand nih masih agak tabu nih Nah tapi seiring menjalannya waktu Nah di era digital ini kan Orang udah mulai ngerti nih Oh banyak nih orang mediting apps buat cinta satu malam Nah itu kan membentuk norma baru nih Menurut Kajak tuh

[31:37] dating apps tuh berkontribusi gak sih untuk membentuk norma itu di hubungan sosial di masyarakat kalau menurut aku pribadi sih kayaknya bukan dating apps nya lagi sih kayaknya balik ke jawabannya sebelumnya sih kalau yang gitu-gitu kayaknya yang tadi yang aku jelasin balik ke orangnya lagi kalau menurut aku sih gitu kepribadiannya aja kalau dating apps kan dating apps itu kan hanya sekedar platform gitu loh yang digunakan untuk

[32:02] menjabatani orang gitu kan yang dimana kita tuh awalnya pengen kenalan tapi susah jadinya pake dating apps biar lebih enak gitu tapi kalau masalah yang gitu-gitu sepertinya itu kayak balik ke orangnya lagi aja sih bukan dating appsnya nah menurut kamu aplikasi ini tuh mencerminkan nilai-nilai yang secaranya maksudnya secara normanya itu budaya-budaya lokal atau budaya-budaya yang global selama kamu main dating apps

[32:29] Kalau dari aku pribadi sih kayaknya Karena tadi kamu udah sebutin ada yang Yang seperti tadi Yang kamu sebutin sebelumnya Kayaknya ini lebih

ke global sih Oke lebih ke global Karena dia kan juga Apa ya Iya lebih ke global sih

[32:53] nah ini kita bahas sedikit lagi tentang ini bab terakhir sih kayak konteks keberlanjutan dalam membangun hubungan nah kamu ngerasa gak sih aplikasi ini tuh mendukung kamu untuk hubungan yang berkelanjutan atau mungkin kamu ada pengalaman sampai jadian mungkin di dating apps gitu menurut kamu mendorong gak untuk ke hal yang hubungan yang lebih serius

[33:22] Kalau dari secara pengalaman sih aku jujur belum pernah sampai pacaran disini Paling cuma sekedar kayak hubungan dekat lah gitu Hampir dekat tapi gak pacaran gitu Tapi mungkin di orang lain mungkin aku rasa kayaknya pengaruh deh Sangat berpengaruh gitu Tapi kalau di aku secara pengalaman itu jujur cuma sejauh sampai temen tapi dekat gitu loh Segitu doang

[33:46] Oke, tadi kamu udah jelasin juga kayak hubungan yang kamu bangun nih di dating apps tuh udah sampai tukeran IG, tukeran WhatsApp kan. Nah, misalkan kamu akhirnya ngerasa nih, oh kayaknya nih orang gak cocok deh gue kasih IG gue. Itu ada gak sih hal menyebabkan yang kayak gitu? Misalkan nih kayak kamu ngerasa, oh kayaknya gue gak cocok deh, udah gue gak jadi kasih IG gue deh gitu.

[34:11] Oh, berarti ini posisinya tuh pada saat lagi di dating apps gitu ya? Nah, lagi di dating apps. Kan nanti mau move ke IG atau ke WNI gitu. Ya, ada sih. Biasanya ya tadi, kayak dari chatnya, kayak nggak kasih feedback. Atau kadang-kadang, jujur, dari pengalaman pribadi, aku pernah dapet juga ada yang juteh biasanya. Yang kayak, apa, ditanya kayak...

[34:33] Misalnya ditanya, kamu tinggal di daerah mana, dia jawabnya kayak, apa sih mau tanya-tanya? Ya udah, kayak gitu sih, biasanya aku gak akan ngasih IG. Kalau ke aku kayak gitu. Oke, oke. Berarti gak bakal dilanjutin ya istilahnya ya? Iya. Oke, the last question but not least, because we are, we have to meet again, but face to face. Nah, kamu untuk kajak sendiri, ngerasa gak sih hubungan di daerah?

